

een andere zelfstandige actie van den accountant blijkt, dat de gegevens, waarop deze statistische beschouwingen zijn gebaseerd, juist zijn.

Mogelijk echter meent de Heer *Dijker* het niet zoo scherp als hij het zegt. Dit zal dan wel duidelijk worden. Maar dan moet mij nog iets van het hart. Ofschoon ik zeer duidelijk heb gezegd hetgeen ik bedoelde met ondermijnen van ons beroep door het ten onrechte verkondigen van onze ondeskundigheid, meende de Heer *Dijker* door een geforceerde interpretatie hierbij eenige pagina's van mijn boek *Bedrijfs-economie* in het geding te moeten brengen.

Hetgeen op deze pagina's staat neem ik geheel voor mijn rekening. Ik bedoel erop te wijzen, dat het een misstand is, dat vele accountants, of zij, die zich als zoodanig voordoen, ten einde onaanvaardbare opdrachten toch te krijgen, concessies ten opzichte van de controle doen, die volkomen ongeoorloofd zijn.

Natuurlijk veroordeelt de Heer *Dijker* dit even scherp als ik en te dien aanzien bestaat er ook in de praktijk tusschen mijn opponent en mij wel geen verschil. Maar dan ware het ook gewenscht, dat de Heer *Dijker* door beschouwingen als hierboven door mij gecritiseerd, dezen lieden geen argumenten in handen geeft, waarmee zij — zich beroepend op zijn groote autoriteit — statistische beoordeeling van ongecontroleerde cijfers voor accountantscontrole kunnen doen doorgaan.

Waar er zoo groot verschil bestaat in de theoretische grondslagen zal ik de op deze grondslagen gebaseerde beschouwingen van den Heer *Dijker* niet verder analyseeren. Met name ga ik het begrip „private taak” stilzwijgend voorbij.

Het is ook zonder verdere analyse duidelijk dat hier groote verschilpunten aan den dag zullen treden.

De verdere behandeling van het eigenlijk onderwerp zal ik nu in een volgend nummer voortzetten.

De groote autoriteit van den opponent, die mijn werk zijn critiek waardig keurde, deed mij besluiten de gewone serie te onderbreken voor deze repliek, trots het ongewone moment — hangende een bespreking — waarop de critiek werd uitgebracht.

S. K.

DE „VERZAMELGIRO” BIJ DEN POST-, CHEQUE- EN GIRODIENST

Kunnen de bewijzen van afschrijving als justificatoire bescheiden worden beschouwd?

Zaken, die gebruik maken van de z.g. „Verzamelgiro”, ten einde bij het gireeren per Postgiro onnoodig schrijfwerk te vermijden, vullen hiervoor de volgende formulieren in:

- a. *In duplo* een verzamelgirobiljet (formulier G 15a), waarop bovenaan naam en nummer van den rekeninghouder en het totaalbedrag der gireeringen. Het bovenste exemplaar dient als machtiging tot overschrijving en wordt door den rekeninghouder ondertekend. Hieronder volgt een specificatie der begunstigden, bevattende namen, postrekening-nummers en bedragen.
- b. *Eveneens in duplo* (formulier G 15b) met een geperforeerden rand aan elkaar verbonden bewijzen van bijschrijving voor de begunstigden. Op elk van deze „slips” vult de rekeninghouder eveneens naam, nummer en bedrag in van den crediteur en vermeldt hij tevens nummer en datum van het sub a genoemde verzamelgirobiljet, alsmede — ter verwijzing — het volgnummer, waarmee desbetreffende overschrijvingen in dit biljet zijn opgenomen. Op de bijschrijvingsbiljetten komt uiteraard geen handtekening van den rekeninghouder.

Van deze formulieren behoudt het *girokantoor*:

1e het origineel van het verzamelgirobiljet (waarop de handtekening);

2e een exemplaar van de bijschrijvingsbewijzen.

De *rekeninghouder* ontvangt de copie van het verzamelgirobiljet terug, voorzien van het bekende perforatie-datum-stempel als bewijs van afschrijving.

De *begunstigde* ontvangt het andere bijschrijvingsbewijs eveneens voorzien van dit stempel.

Het exemplaar van het verzamelgirobiljet, hetwelk de rekeninghouder terugontvangt bevat den tekst:

„Bericht van overschrijving van:

„ gld. ct.

„op de hieronder vermelde postrekeningen”.

Hieruit zou men concludeeren, dat de postgiro hiermede zou hebben gecertificeerd, dat de op het verzamelgirobiljet vermelde posten inderdaad op de rekening van de desbetreffende crediteuren zijn overgeschreven.

Wat blijkt echter het geval te zijn?

Bij navraag bevestigde de Directeur van den Postcheque- en Girodienst dat,

„vergelijking van naam en nummer van de postrekeningen bij „de behandeling ten Centraal Girokantoor van verzamelgirobiljetten in het algemeen niet plaats vindt”.

Dit wil zeggen, dat het Girokantoor slechts vergelijkt de *bedragen* der verzamelgirobiljetten met die op de bijschrijvingsbewijzen. *Naam en nummer worden niet vergeleken.*

Indien dus — om een sterk voorbeeld te noemen — een employé van den rekeninghouder, nadat door zijn Directie het verzamelgirobiljet is geteekend, één of meer der bijschrijvingsbiljetten vervangt door andere met *dezelfde* bedragen, doch met eigen naam en nummer, dan behoeft het girokantoor dit niet te bemerken, omdat „vergelijking van naam en nummer in het algemeen niet plaats vindt”.

Hieruit volgt, dat het „Bericht van Overschrijving” van de Postgiro geen bewijs inhoudt, dat „een bedrag van gld. ct. is overgeschreven op de *hieronder vermelde postrekeningen*”, ¹⁾ zoodat deze „berichten” *niet als justificatoire bescheiden kunnen worden beschouwd*. Zelfs blijkt, dat de tekst van dit „bericht” in feite een verkeerden indruk wekt.

De Directie van den Postcheque- en Girodienst, het bezwaar voelende, verklaarde zich bereid hieraan tegemoet te komen. De rekeninghouder mag n.l. op de onderbladen van lijst G 15a (het verzamelgirobiljet) de volgende verklaring plaatsen (welke zoo noodig door middel van stempelafdruk kan worden aangebracht.)

„De Directie van den Postcheque- en Girodienst verklaart, dat de in dit borderel genoemde bedragen op de „daarnevens vermelde postrekeningen zijn overgeschreven”.

's-Gravenhage, den 19

„De Directie”

„In dit geval worden de overschrijvingen op de lijst geheel geverifieerd *ook wat betreft de tenaamstelling van „de rekening*, ¹⁾ welke uiteraard steeds moet worden ingevuld en wordt de verklaring ná de verificatie door den „chef van de betrokken afdeling van het Centrale Girokantoor ondertekend”. (Aldus de verklaring van den Directeur.)

M.a.w. heeft dan en volledige vergelijking plaats van de bijschrijvingsbiljetten met de geteekende verzamelgirobiljetten en vergelijking van naam en nummer, zooals dit reeds geschiedt bij de gewone giroformulieren met bruinen ondergrond.

Het komt ons voor, dat het bovenstaande ter kennis moet worden gebracht van allen, die op een behoorlijke controle hunner administratie gesteld zijn; en dat zijn o.i. vrijwel alle zaken, die van verzamelgiro gebruik maken, aangezien slechts de grotere ondernemingen hiervoor in aanmerking komen.

Doeh zou het dan niet eenvoudiger zijn, dat de Directie ook zonder bijzonder stempel instructie geeft om steeds bovenomschreven controlehandelingen te doen verrichten? Of zou het, zoo haar dit niet gewenscht voorkomt dan niet mogelijk zijn — parallel aan de gewone girobiljetten — tot instelling over te gaan van „verzamel-girobiljetten met bruinen ondergrond” aan den rekeninghouder op aanvraag te verstrekken?

J. PINKHOFF

1) Cursiveering van ons.

EXAMEN-VRAAGSTUKKEN

Red.: Drs. ABR. MEY en Drs. J. PAARDEKOOPEr

Schema voor uitwerking

Opgave Contrôle-Leer van Tentamen Rekeningwetenschap, December 1934, No. 3, Nederlandsche Handels Hoogeschool.

KARTEL-OVEREENKOMSTEN.

Vraag A.

De voor de hand liggende bronnen zijn de hoeveelheden-kolommen in het verkoopboek. Aangezien er slechts 2 producten zijn, is het zeer waarschijnlijk, dat de administratie der goederenbeweging in hoeveelheden op deze wijze is gevoerd. Is dit niet het geval, dan zal toch een magazijn-administratie gevoerd zijn en wegens na te noemen redenen de aansluiting tusschen deze en de verkoop-administratie gecontroleerd moeten worden.

De beide N.V.'s hebben er belang bij de hoeveelheden te hoog voor te stellen. De accountant zal, door het inwinnen van inlichtingen en zoo mogelijk het raadplegen van correspondentie, pogen vast te stellen in welken tijd de plannen tot sluiting van een kartel-overeenkomst zijn opgekomen, deze periode als een critieke beschouwen en bij zijn onderzoek bedacht zijn op de mogelijkheid, dat daarna gepoogd is de hoeveelheden te groot voor te stellen.

Ook als goede trouw volkomen vaststaat, kunnen onbedoelde onjuistheden aanwezig zijn en moet de accountant zelf de verlangde basis-omzetten vaststellen en controle doen plaats vinden.

De geboekte verkoopen moeten reëel zijn. Gecontroleerd zal dus moeten worden of tegenover de geboekte verkoopen behoorlijke ontvangsten staan. Dit kan geschieden door na te gaan of het totaal der verkoopen op debiteuren is gedebiteerd, of het aanvangs-saldo der debiteuren reëel is, of alle crediteeringen der debiteuren inderdaad uit betalingen door koopers bestaan en of het eindsaldo reële verkoopen vertegenwoordigt. Mogelijk is dit een kortere weg dan het doorloopen van alle copie-facturen en controle of van alle de betaling inderdaad heeft plaats gevonden. Van de per ultimo van het jaar nog openstaande posten zal gecontroleerd moeten worden of hiervan in het nieuwe jaar betaling plaats vond en er zal met name opgelet moeten worden of geen consignatie-zendingen als verkoopen zijn behandeld en of retouren zijn voorgekomen. Zekerheid ten aanzien van de hoeveelheden hebben wij echter langs dezen weg nog niet verkregen. Immers, is mogelijk dat de geldsbedragen in het verkoopboek juist zijn, doch dat de hoeveelheden-bedragen te hoog zijn opgevoerd. Controle met de copie-factuur is ten dezen van onvoldoende nut, daar die copieën interne bescheiden zijn.

De accountant zou van alle copie-facturen kunnen controleeren of de geboekte verkoopprijzen aannemelijk zijn en of de hoeveelheden op het bedrag aansluiten. Dezen weg zal hij, gezien de moeilijkheid van prijsbeoordeling, wellicht niet kunnen volgen. Wellicht zal beter zijn controle met de expeditie-administratie. Geheel afdoende is deze op zichzelf weer niet, daar deze administratie soms niet zeer goed verzorgd wordt en hier wellicht oncontroleerbare boekingen door eigen personeel een groote rol spelen (b.v. stadsafleveringen).

Deze laatste controle is wel van belang om te controleeren of wellicht zendingen reeds in het basisjaar zijn geboekt, die in de eerste weken of dagen van het volgende jaar thuisbehooren. Ten aanzien van deze zendingen zal eventueel ook met orderbescheiden gecontroleerd moeten worden.

Naast vorenbedoelde controle zal de accountant een controle van anderen aard uitvoeren. Aan balansbijlagen, als inventarisstaat, of aan magazijnverantwoording of verkoopboek (zoo mogelijk wordt onderlinge overeenstemming nagegaan), ontleent de accountant den aanvangsvoorraad en den eindvoorraad. De verkoop plus eindvoorraad men aanvangsvoorraad is de hoeveelheid die over dit jaar ontvangen is, zulks bij N.V. A als gevolg van eigen-productie, bij N.V. B als gevolg van inkoop. Dit getal kan nu gecontroleerd worden, om indirect de juistheid van de verkochte hoeveelheid te toetsen. Bij N.V. A geschiedt dit met productierapporten, kostprijsoverzichten, e.d. Dit zijn alle interne stukken. Ten aanzien van enkele onderdeelen zal hier wellicht eenige controle met externe bescheiden mogelijk zijn, n.l. met inkoop-facturen van grondstoffen. Daar hier de productie-norm, n.l. de verhouding tusschen verbruikte grondstoffen en product, voorts de aanvaardbaarheid van den uit de administratie blijkende begin- en eindvoorraad der grondstoffen een rol te spelen, kunnen slechts zeer groote onjuistheden op deze wijze ontdekt worden. Daar wij bij de eerste groep controle-middelen toch nog op lacunes bleken te stuiten, voornamelijk de moeilijkheid van prijsbeoordeling, en deze tweede indirecte weg met betrekkelijk weinig moeite kan worden gevolgd, zal deze niet veronachtzaamd mogen worden.

Bij N.V. B. speelt de productie-norm geen rol. Hier kunnen uit de ingekomen facturen de ingekomen hoeveelheden worden gecontroleerd. Aan deze stukken mag echter niet de waarde van externe bescheiden worden toegekend, daar deze afkomstig zijn van een nauw gelieerde fabriek. Beter is derhalve het gebruiken van douane-papieren, vrachtbrieven e.d. Door controle van facturen met rekening-courant van de fabriek en de grootboek-rekening, moet vastgesteld worden of ook terugzendingen plaats vonden. Ook hier moet de aanvaardbaarheid van den uit de administratie en de berekening voortvloeienden, begin- en eindvoorraad beoordeeld worden.

Op zichzelf is de indirecte methode, dus den uitgang controleeren via den ingang, niet voldoende, aangezien beoordeling van aanvaardbaarheid een rol speelt en aangezien zij niet leert of onder de afleveringen geen consignatie-zendingen zijn begrepen.

De beide wegen vullen elkaar dus aan.

Vraag B.

Hierbij moet rekening worden gehouden met het belang dat de N.V.'s er bij hebben de hoeveelheden nu te laag voor te stellen. Thans zouden de eerste weken, volgend op het controle-jaar, groote aandacht verdienen. Doorgelopen zullen worden de kanalen langs welke de ontvangsten van debiteuren binnenkomen, om te zien of geen debiteuren-ontvangsten op andere hoofden worden geboekt en dus verkoopen ongeboekt zijn gebleven. De indirecte wijze van controle heeft ook hier groote betekenis. Vergelijking van vroeger en thans gemaakte prijzen kan van belang zijn.

Vraag C.

Uit de behandeling van vraag A is genoegzaam gebleken, dat het standpunt van Z, die ook den indirecten weg wil volgen, juist is en dat van X principieel onjuist. Ten aanzien van sub 2 van vraag C moet opgemerkt worden, dat douane-bescheiden hier waarschijnlijk van groot nut zullen kunnen zijn dan de facturen of afleverings-briefjes.

Ten aanzien van het verschil tusschen steunen op afleverings-briefjes tegenover steunen op inkoop-facturen der fabriek kan het volgende worden overwogen:

- Bij beide kunnen achteraf vervalschte stukken worden ingeschoven. Bij facturen is deze mogelijkheid echter veel geringer, daar controle met chronologisch inkoopboek of grootboek-rekening beter mogelijk zal zijn.
- Terugzendingen kunnen slechts blijken uit de grootboek-rekening of uit de rekening-courant met de fabriek. Hier helpen facturen zoo min als afleverings-briefjes.
- De hoeveelheden op briefjes of facturen kunnen vervalscht worden. Dit is ten aanzien van beide mogelijk, indien niet gecontroleerd wordt met het chronologische inkoopboek. Afdoende is slechts het nagaan door prijscontrole (in totaal over perioden). Met de afleverings-briefjes zal dus o.i., indien douane-papieren deze controle niet overbodig maken, kunnen worden volstaan, aangevuld door controle met chronologisch inkoopboek, grootboek-rekening en rekening-courant met de fabriek ter constatering van terugzendingen.

J. P.